

**АНАЛИЗ СИТУАЦИИ И ПРОБЛЕМ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЭЛЕКТРОННОГО
ПОСОБИЯ**

Казимова Г.ульнора Хакимовна

доцент, кандидат философских наук, Бухарский инженерно - технологический институт, Узбекистан
email: Kazimovagzsh@mail.ru

Аннотация: В статье анализируются проблемы изучения русского языка студентами технических вузов и значение разработки электронного учебного пособия как средства их решения. Отмечается, что переход Узбекистана на латинскую графику создает сложности в усвоении русской грамматики. Рассматриваются вопросы эффективной организации учебного процесса с использованием инновационных методик, в частности компьютерных технологий. Описывается структура электронного пособия, его тестовые задания и методические подходы, ориентированные на самостоятельное обучение. Обосновывается необходимость непрерывного развития методической компетенции преподавателей русского языка и подготовки инженерных кадров на основе медиа-технологий.

Ключевые слова: русский язык, техническое образование, электронное учебное пособие, инновационное обучение, медиа-технологии, методическая компетенция, тестовая система, самостоятельное обучение.

Инновационное образование в современном мире – это предпосылка теоретического переосмысления образовательной практики выхода из ситуации через развитие современной методологии и теории педагогического образования. Наиболее реальным примером является русский язык, ставший языком международного общения. Все больше и больше людей ощущают потребность в способности грамотно общаться, понимать, обрабатывать и передавать информацию на неродном для них языке.

Еще необходимо указать, что в связи перехода в Узбекистане с кириллицы на латинский шрифт, очень сложно стало учащимся усвоение русской грамматики. Поэтому использование различных инновационных методов на уроках, облегчают усвоению русского письма, а применение электронных учебных пособий в образовательном процессе способствует формированию научно-исследовательской, поисковой и самостоятельной деятельности.[1,с.125-127]

Структура электронного пособия выглядит следующим образом:

- теоретическая часть;
- самостоятельный практикум;
- тестирование;
- справочная часть;
- литература;
- глоссарий.[2, 274-280]

В разделе «Тестовые задания» приведены тесты по всем главам. Тесты включают разные виды заданий: простой выбор - один правильный ответ из 4-6 ответов, сложный выбор из множества - два или три ответа из 6-10.

Контрольные вопросы приведены после каждой темы. Здесь также имеются задачи двух уровней для самостоятельного решения.[3,387-390]

Из-за перечисленных выше проблем и недостатков, выпускники, приступающие к работе в сфере технического образования, вначале своей деятельности сталкиваются с трудностями. Во-первых, это постоянная работа над собой для формирования собственных навыков и необходимого уровня мастерства. Во-вторых, данная ситуация требует у специалиста с неразвитыми коммуникативными способностями, специалиста с высоким уровнем мастерства, готового к инновационной деятельности.

Для определения факторов непрерывного развития методической компетенции преподавателя русского языка, проводится сравнительный анализ учебных программ бакалавриата.

Эта актуализация обусловлена следующими обстоятельствами:

- в условиях образовательного плюрализма необходимо, чтобы
- преподаватель предмета русского языка должен учить современные научно-педагогические подходы, умение самостоятельного решения методических задач к повседневной педагогической деятельности;
- развитие интереса к научной и учебно-методической деятельности может идти через призму непрерывного развития методической компетенции преподавателя.

Выбор методов обучения русскому языку в педагогическом процессе представляется одним из важнейших вопросов.

Итак, профессиональные понятия на русском языке включают в себя приемы или технологические процессы в определенной области развития, работу будущего специалиста в определенной области, а также знания, составляющие основу профессиональных навыков и компетенций.[4. 141-154]

Медиаобразование преследует две равные цели - развитие интегративного подхода к медиатекстам, а также развитие коммуникативных, профессиональных, творческих способностей студентов, то есть умение получать, создавать и передавать медиатексты. «Навыки медиакоммуникации (компетенция, осведомленность) - это компетенция в восприятии, создании и передаче сообщений через технические и семиотические системы с учетом их ограничений. Он основан на профессионально-критическом подходе, а также на способности участвовать в медиа-коммуникациях с другими на основе их профессиональных знаний

В совершенствовании информационных навыков будущих инженеров к производственной деятельности на русском языке, основанного на медиа технологиях в высших технических образовательных учреждениях, является важным фактором в их подготовке к технической профессиональной деятельности и повышении качества методики обучения русскому языку.

Использованная литература:

1. Gulandom Samiyevna Yunusova BukhETI Professor of the Department of Uzbek. Gulnora Khakimovna Kazimova BukhETI Associate Professor of the Department of Uzbek. Language and Literature, Bukhara, Uzbekistan Language and Literature, Bukhara, Uzbekistan Written speech as a type of speech activity when learning a language. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science.p-ISSN: 2308-4944 (print) e-ISSN: 2409-0085 (online),125-129.
2. Казимова Г.Х. Game technologies in the lessons of Russian language . Научный вестник Бухарского Государственного Университета 2020/5(81) с. 274-280.
3. Kazimova G. Psychological characteristics of children's abilities. International Scientific Journal Theoretical & Applied Sciencep-ISSN: 2308-4944 (print) e-ISSN: 2409-0085 (online).Year: 2020 Issue: 03 Volume: 83.Published: 30.03.2020 <http://T-Science.org> p.387-390.